

TÍTULO: ENGAJAMENTO E EDUCAÇÃO: EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS NO COMBATE À SEPSE

DOI: 10.5281/zenodo.17839296

AUTORES: GISLENE HOLANDA DE FREITAS, TÁRSIA VITÓRIA DE ARAÚJO JOAQUIM GADELHA, FERNANDA GADELHA SEVERINO, ANA KARINE GIRÃO LIMA, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES, ROGLESON ALBUQUERQUE BRITO, JEFFERSON SILVA OLIVEIRA, VIRGÍNIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS

INTRODUÇÃO: A SEPSE É UMA CONDIÇÃO CLÍNICA GRAVE, CARACTERIZADA POR DISFUNÇÃO ORGÂNICA DECORRENTE DE UMA RESPOSTA DESREGULADA DO ORGANISMO À INFECÇÃO, COM ALTA TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR. MUITAS VEZES SUBDIAGNOSTICADA OU TRATADA TARDIAMENTE, EXIGE RECONHECIMENTO PRECOCE E MANEJO EFICIENTE PARA MELHORAR DESFECHOS CLÍNICOS. **OBJETIVO:** DESCREVER AS EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH), ENTRE 2022 E 2024, VISANDO CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A IDENTIFICAÇÃO PRECOCE, TRATAMENTO ADEQUADO E REDUÇÃO DA LETALIDADE POR SEPSE NAS UNIDADES SOB SUA GESTÃO. **MÉTODOS:** ESTUDO DESCRITIVO, COM BASE EM RELATÓRIOS INSTITUCIONAIS, ANÁLISE DE PROTOCOLOS DE ABERTURA DE SEPSE E DADOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS. AS AÇÕES INCLUÍRAM TREINAMENTOS PRESENCIAIS, CRIAÇÃO DE MATERIAIS VISUAIS (VÍDEOS, MANDALAS), SIMPÓSIOS COM ESPECIALISTAS, LIVES TEMÁTICAS, OFICINAS, SIMULAÇÕES REALÍSTICAS, GAMIFICAÇÃO E AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM. **RESULTADOS:** A CAMPANHA DE 2022 FOCOU NA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO PRÁTICO COM APOIO DE MANDALAS ILUSTRATIVAS ADAPTADAS PARA DIFERENTES CONTEXTOS (HOSPITALAR E PRONTO ATENDIMENTO). EM 2023, O I SIMPÓSIO SEPSE PROMOVEU 13 PALESTRAS VIRTUAIS COM 950 INSCRITOS E 200 PARTICIPANTES ATIVOS POR TEMA. EM 2024, O II SIMPÓSIO EXPANDIU O ALCANCE, COM 1.484 INSCRITOS, 43 TREINAMENTOS INTERATIVOS, SIMULAÇÕES, PODCASTS E GINCANAS EDUCATIVAS. OS RESULTADOS FORAM EXPRESSIVOS: AUMENTO DE 208% NAS SINALIZAÇÕES DE SEPSE (DE 435 EM 2023 PARA 1.340 EM 2024) E REDUÇÃO DE 7% NA LETALIDADE HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. A SATISFAÇÃO COM AS AÇÕES ALCANÇOU 98%. **CONCLUSÃO:** AS ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELO ISGH DEMONSTRARAM SER EFICAZES NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, NO FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E NA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA. A ABORDAGEM INOVADORA, CENTRADA NA PRÁTICA E NO ENGAJAMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONTRIBUIU SIGNIFICATIVAMENTE PARA O RECONHECIMENTO PRECOCE DA SEPSE, PROMOVENDO MELHORIAS NA SEGURANÇA DO PACIENTE E NA QUALIDADE DO CUIDADO NAS UNIDADES DO SUS.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PERMANENTE, SEPSE, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR